

عنوان المقال: عائلة "الجباردار" الفنية

الكاتب: د.ة/ إيمان محمد العابد ياسين

مدير إدارة التسجيل والتوثيق الأثري . منطقة آثار

وسط القاهرة . وزارة الآثار المصرية.

البريد الإلكتروني: dr.eman.elabed@gmail.com

تاريخ الإرسال: 2019/02/10 تاريخ القبول: 2019/03/12 تاريخ النشر: 2019/03/28

عائلة "الجباردار" الفنية

الملخص بالعربية:

تعد "عائلة الجباردار" واحدة من أهم العائلات الفنية التي كان لها دور رائد في النهوض بالحياة الفنية في إيران طوال الفترة الممتدة فيما بين القرنين الثامن عشر والعشرين الميلاديين ، فقد أنجبت هذه العائلة عدد كبير من مشاهير الفنانين الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد من المنتجات الفنية المختلفة والمتنوعة ، إذ انتهى إليها العديد من رواد الرسامين والفنانين لعدة أجيال متعاقبة ؛ كل جيل يرث عن سابقه الموهبة الفطرية ، ثم يقوم بتطوير تلك الموهبة الفطرية من خلال الدراسة والتعلم والتدريب على أيدي أساتذة الفنون المعاصرين له.

ويعد هذا البحث واحداً من الدراسات العربية التي تهدف إلى الاهتمام بالبحث والتنقيب في جذور العائلات الفنية وتتبع سلسلهم وأنسابهم ، مع إلقاء الضوء على طبيعة الصلات التي تربط فيما بين أبنائها ، وما يسفر عن هذا النوع من الأبحاث في الكشف عن العديد من النتائج الهامة التي يرجى منها أن تكون مسراجاً للباحثين المهتمين بتتبع السير الذاتية للفنانين ، ومن ثم أوصي بضرورة توجيه جهود الباحثين حول مثل تلك العائلات الفنية اعترافاً بجهود أبنائها في سجل تاريخ الفن الحافل بالعديد من أسماء هؤلاء النجوم الساطعة المتوارية خلف روائع منتجاتهم الفنية.

إذ يعد هذا البحث حلقة في سلسلة الأبحاث التي تهتم بالتعمق في السير الذاتية للعديد من الفنانين الرواد في مختلف المجالات الفنية ، والذين قلما تركزت اهتمامات الباحثين فيما حولهم ، في الوقت الذي وجهوا جل اهتمامهم لدراسة أعمالهم الفنية ، متغاضين بقصد أو بدون عن البحث عن هؤلاء الفنانين ، ولعل السبب في هذا الاتجاه . من وجهة نظري

الخاصة . هو صعوبة البحث والتنقيب عن مثل هذه الشخصيات الفنية الكبيرة والجديرة بالاحترام والتقدير ؛ نظراً لتضارب الآراء والمعلومات المتعلقة بالكثير منهم . ومن ثم يسعى الكثير من الباحثين المعاصرين إلى دراسة ما أنتجه هؤلاء المبدعين من تحف وروائع المنتجات الفنية غاضبين الطرف عن التطرق لدراسة هؤلاء المبدعون أنفسهم ، مكتفين فقط بسرد بعض المعلومات القليلة عنهم ، ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث استجابة لرغبتى الملحة في التنقيب عن مجموعة من الفنانين الرواد ، والذين يمكننا اعتبارهم جنوداً مجهولة في المضمار الفني قدموا لنا خلاصة عبقرياتهم ومواهبهم متناسيين تقديم أنفسهم ، اللهم إلا من خلال توقيعات البعض منهم ، والتي عبر دراستها وعقد المقارنات أصبح من الممكن التعرف على عدد منهم ، بالإضافة إلى جمع المعلومات المتعلقة بهم من المصادر التاريخية المختلفة والمعاصرة لهم ؛ ولكن لايزال الكثيرون منهم مجهولين لدى الباحثين في المجالات الفنية المتنوعة .

لذا يُعد هذا البحث نتاجاً لسلسلة من الأبحاث المتعلقة بالسير الذاتية لعدد من الرسامي ن الإيرانيين التي تناولتها بالبحث والدراسة والتي ثبت لي من خلال عقد المقارنات وجود علاقات أسرية وصلات قرابة فيما بينها ، وهو الأمر الذي دفعني لتتويج تلك الأبحاث بهذه الفكرة التي تؤكد على وجود عائلات فنية بأكملها توارث أبنائها المهوبة والنبوغ الفطري في مجالات فنية مختلفة ومتنوعة جيلاً بعد جيل .

الكلمات المفتاحية: عليقلي بك ، جبادار ، فرنكي سازي ، نقاش باشي ، ابدال بك ، محمد علي بك ، محمد باقر ، محمد حسن ، نجفعلی .

Abstract :

Aljabadar family is one of the most important and prominent artistic families that played a leading role in promoting the artistic life in Iran throughout the 18th - 20th centuries. This family has produced a large number of famous artists who have influenced the art scene in various artistic products belong to many pioneers of artists for nearly four successive generations. Each generation derives from its predecessors the innate talent through which it has passed on genetic genes. then

develops its innate talent through study, learning and training by the masters of the arts Enlightened them.

This research is one of the Arab studies that interested in research and exploration in the roots of the artistic families and trace their descendants and genealogy, while shedding light on the nature of the links between their sons, and the result of this type of research to reveal many important results that are expected to be A survey of researchers interested in tracing the biographies of artists, and therefore recommended the need to direct the efforts of researchers about such families art in recognition of the efforts of their sons in the history of art filled with many names of these bright stars hidden behind their masterpieces.

This research is a link in a series of research that deals with the depth of the biographies of many of the leading artists in various fields of art, who have rarely focused the interests of researchers around them, while they directed most of their interest to study their works of art, deliberately or without looking for these artists , And the reason for this trend in my own view is the difficulty of searching for such great and respected professional figures, because of the conflicting opinions and information on many of them and many modern researchers are now seeking to study what produced by these In spite of my desire to search for a group of leading artists, whom we can consider to be unknown soldiers on the artistic track, they presented us with a list of leading artists. The essence of their genius and talents is to present themselves, except through the signatures of some of them. Through their studies and comparisons, it is possible to identify a number of them, in addition to collecting information related to them from different historical sources, Many of them are unknown to researchers in various technical fields.

This research is a result of a series of studies on the biography of a number of Iranian painters, which proved through the study and comparisons an existence of

family ties between them, which led me to culminate in this research, which emphasizes the presence of whole families of talented artistes in various artistic fields, generation after generation.

Key Words: Ali Quli Baik Jabadar , Frang – Sazi, Naqqash bashi , Abdal Baik , Mohamed Ali Baik , Mohamed Baqer , Mohamed Hassan, Najafali.

مقدمة:

تُعد إيران مهداً للحضارة وموطناً خصباً أثمر العديد من العبقريات الرائدة في مختلف المجالات الفنية ، هذا وقد وجدت في إيران العديد من العائلات الفنية ، التي عمل عدد كبير من أبنائها في مختلف المجالات الفنية ، وكانوا يحافظون على أسرار تفوقهم وريادتهم في صناعاتهم فيما بينهم وكانت تلك الأسرار تنتقل من الأباء إلى الأبناء إلى الأحفاد على مر الزمان عبر تعاقب الأجيال ، وكانت كل عائلة منها تحاول الحفاظ على أسرار صنعها التي يتم تداولها عبر الأبناء وأبناء الأبناء ، والتلامذة المقربين ، والذين أصبح كلٌ منهم بمثابة مدرسة فنية متميزة في حد ذاتها جديرة بالاحترام والتقدير.

تمهيد :

عائلة "الجبادار". شكل رقم (1). هي واحدة من العائلات الفنية التي اتخذت من مدينة أصفهان موطناً لها ، إذ ثبت لنا من خلال الدراسة والبحث أن جذور هذه العائلة كانت قد وفدت إلى إيران منذ زمن بعيد ، والتحقوا بالخدمة البلاطية لدى العديد من شاهات إيران خلال العصر الصفوي ، وتدرجوا في عدد من المناصب الهامة. وقد ساهم الكثير من أبناء هذه العائلة في إثراء الحياة الفنية في إيران لقرون طوال ، وهناك تساؤلات كثيرة تعترض سبيل الباحث المتصدر لدراسة هذه العائلة ؛ ونظراً لتضارب الآراء واختلافها فيما بينها ؛ ما كاد أن يقودني في كثير من الأحيان إلى متاهات كثيرة لاسيما فيما يتعلق بمسمى "الجبادار" ماذا يعني ، ومن هو "الجبادار" المؤسس الأول لهذا العائلة الفنية العريقة.

بداية لآلبد أن نعرف أولاً ماذا يعني مسمى الجباردار؟؟

ف "الجبه دار" أو "الجباردار"(*) (i) هو الشخص المسئول عن الإشراف على "جبه خانه" (*) (ii) أو القور خانه ؛ وهي المكان المخصص لحفظ الأدوات والمعدات الحربية ومخازن أو مستودعات البارود ، وكل ما يتعلق بمعدات ولوازم الحرب وصيانتها ، وكان يطلق على الموظف المسئول عنها اسم "جبه دار باشي" . أي . "رئيس السلاحليك" . (iii) ومن المعروف أن وظيفة "جبه دار" كانت من الوظائف الهامة في البلاط ، ولم يكن من السهل لأي شخص في البلاط الوصول إليها ، لأنها تتعلق بالجيش وتجهيزاته والنفائس وغيرها. (iv)

أما عن "الجباردار" المؤسس الأول أو الجد الأكبر لهذه العائلة الفنية . موضوع البحث . فقد ظهر هذا اللقب ضمن صيغ توقيعات الفنان "علي قلي بگ" (*) (v) . أحد أشهر فناني العصر الصفوي . على العديد من أعماله الفنية. (vi) . لوحات من (1) : (3) .

كان "آذربيگدلي" قد أشار في كتابه المعرف باسم "آتشكده آذر" ، أي "تراجم آذر" وتحت عنوان "ارنا اوت" . أي "أرنا أوطي" التي استقاها من إحدى صيغ توقيعات الفنان "عليقلي" على بعض أعماله الفنية ، أشار إلى أن أحد أجداد هذا الأرناؤوطي جاءوا قديماً من إحدى ممالك ألبانيا حيث كانت ألبانيا تعرف قديماً بـ "بلاد الأرناؤوط" ، وعمل في بداية الأمر في الجبه خانه ؛ وربما كان لقب العائلة لعمل أحد أجداده في هذه الصنعة ، وورثها عنه "عليقلي" ، وعندما جاء إلى إيران عرف باسم "جباردار" . (vii)

من المحتمل أن هذا الفنان كان قد ولد في حدود عام 1045هـ في إحدى المقاطعات الألبانية ، وبعدما يقرب من عشرين عاماً ترك بلاده وانتقل إلى إيران ، اعتنق الإسلام في حدود عام 1065هـ = 1635م والتحق بالبلاط الصفوي للعمل لدى شاهات إيران ، وهم : "عباس الثاني 1052 . 1077م" = (1642 . 1667م) ، "الشاه سليمان الأول 1077 . 1205هـ" = (1667هـ . 1694م) ، "الشاه سلطان حسين 1105 . 1135هـ" = (1694 . 1723م) (viii) كما أشار كلاً من "اسكندر بگ منشي" ، و"محمد معصوم أصفهاني" إلى أن "علي قلي بگ" في حدود عامي 1049 . 1050هـ = 1639 . 1640م كان قد عُين في منصب أمين المكتبة السلطانية حتى نهاية عهد "صفي الأول" ، وأنه كان فخوراً بانضمامه للخدمة البلاطية. (ix)

بعد أن حقق "عليقلي" نجاحاً كبيراً في منصبه كأمين للمكتبة السلطانية ، تولى منصب "نقاش باشي". أي . "كبير رسامي البلاط" عقب وفاة "صفي الأول" في عام 1052هـ = 1642م ، كما وقع عليه الاختيار كي يكون المسئول عن الأسلحة والمدفعية . أي . "جبه دار" ، وذلك طوال عهد الشاه "عباس الثاني". (x) ، وعلى ما يبدو أن "علي قلي بك" كان يتأخر كلاً المنصبين معاً رئيس المكتبة الخاصة ورئيس السلاح، وذلك حتى عام 1068هـ = 1658م ؛ لأن كلتا الوظيفتين تتطلب مهارة فنية وأمانة كبيرة ، بكونها من المناصب شديدة الحساسية في البلاط ، فكانت مثل تلك المهام توكل للأفراد الثقات من رجال البلاط.(xi)

هذا وقد اشتهر الفنان "عليقلي" بالعديد من الألقاب التي وردت ضمن صيغ توقيعاته على أعماله الفنية المختلفة إلى جانب شهرته بلقب الجباردار ، فقد اشتهر الفنان "عليقلي بك" بلقب:

فرنكي(*) (xii) سآزي(*) (xiii):

كان "عليقلي" . رئيس المكتبة السلطانية والمرسم الملكي قد استفاد كثيراً من خبرات العديد من الفنانين الأوروبيين وغيرهم في تطوير وتشكيل أسلوبه الفني في عمل لوحاته ، ونظراً لاعتناقه لهذا الأسلوب الفني المتميز والمفضل آنذاك من قبل البلاط ؛ اشتهر باسم الـ "فرنكي سآزي". أي . "صانع الفرنجة" ، مثله في ذلك مثل العديد من رفاقه المعاصرين له كـ "محمد زمان ، شفيع عباسي ، وأبنائهم ، والذين شكلوا بدورهم جيلاً فنياً جديداً أحدث طفرة فنية مشهودة في الهيكل الفني للتصوير الصفوي.(xiv) ؛ كما أنه ينبغي علينا ألا ننسى الجذور الإفرنجية لعلي قلي بك وأجداده ذوي الأصول الجورجية ، وهي الفكرة الأقرب إلى الصواب في تسميته بالإفرنجي.

من خلال بحث سابق قمت بعمله عن الفنان "عليقلي بيك" ، كان بعنوان { الفنان العبقري علي قلي بك جباردار ، ومسيرته الفنية } ، توصلت إلى أن هذا الفنان ظل يعمل في مجال فن الرسم على مختلف الأوساط الفنية لما يقرب من سبعين عاماً ، وكانت فترة نشاطه الفني قد حصرتها بالفترة ما بين عامي (1059هـ/1649م . 1129هـ/1717م) ، وذلك من خلال عقد المقارنات ومتابعة وتعقب أعماله الفنية. كما تمكنت من الوقوف على تاريخ وفاته وهو عام 1130هـ/1718م .

يلي الفنان "عليقلي بيك" في ترتيب سلسال عائلة "الجبادار" الفنان "ابدال بك" ، فمن هو هذا الفنان ؟؟

(2). الفنان "ابدال بك".

يشير الكاتب الكبير كريمزاده تبريزي في المجلد الأول من مؤلفه الضخم المعروف باسم "احوال واثار نقاشان قديمي ايران" إلى أن "عليقلي بك" كان له ولد واحد وهو "ابدال بيك" ، الذي كان يشرف على تدريبه وتعليمه مبادئ وأساسيات فن الرسم ، كما قام بتدريبه على مزيج من التقنيات والأساليب الفنية التي جمعت فيما بين الإيرانية ، الهندية ، والأوروبية.

شكّل أسلوبه الفني في الرسم والتصوير الأساس الذي سار عليه عدد كبير من الرسامين المعاصرين له ، فكانت لوحاته من روائع من أنتجه الفن الإيراني ، ونظراً لبراعته في عمل الرسوم واللوحات أن تم تعيينه في منصب "نقاش باشي" . أي . "كبير رسامي البلاط ، وتاريخ تعيينه في هذا المنصب غير معروف ؛ نظراً لضآلة المعلومات المعروفة عن هذا الفنان.(xv)

وقد أعقب الفنان "أبدال بك" في السلسال العائلي إبنه الفنان "محمد علي بك" ، فمن هو هذا الفنان ؟؟

(3). الفنان محمد علي بك. لوحات من (4) : (6) .

ينحدر المصور الكبير "محمد علي بك" من عائلة فنية كبيرة ظلت تعمل في مجال فن الرسم لما يقرب من 150 عاماً ألا وهي عائلة "الجبادار" : فوالده هو "أبدال بيك" . نقاش باشي ؛ والذي كان يشغل منصب رئيس الرسامين في بلاط الشاه سلطان حسين ، وجده هو الفنان "علي قلي جبه دار".(xvi)

عمل الفنان "محمد علي بك" رئيساً للرسامين في بلاط "طهماسب الثاني" ، وعقب سقوط دولة الصفويين ، وعندما نجح "نادرشاه الإفشاري" في الاستيلاء على عرش ايران ، انضم لبلاط "نادر شاه الإفشاري" ، للعمل فيه كرئيس للرسامين ، وكان "نادرشاه الإفشاري" دائماً ما يصطحبه معه في رحلاته وأسفاره ، لنقل وقائع حملاته الحربية عن طريق الرسوم واللوحات ؛ فقام برسم عدد ثلاث عشرة صورة وضعت في كتاب "آراي تاريخ جهانگشاي

نادري". أي . "تاريخ نادر ملك العالم " الذي قام الاسترأبادي(*) (xvii) . مؤرخ البلاط في عهد نادرشاه . بتأليفه عام 1171هـ ، والذي رصد من خلال صفحاته عدد من الحملات والمعارك الحربية التي خاضها "نادرشاه الإفشاري". (xviii)

برع الفنان "محمد علي بك" في العديد من المجالات الفنية ، فكان يتمتع بموهبة فنية كبيرة ؛ إذ علمنا أنه كان يقرض الشعر ويعزف الموسيقى ، بالإضافة إلى تفوقه في مجال فن الرسم ، فقد تخصص في رسوم الزهور وكانت رسوماته ذات شهرة كبيرة ، إلى جانب رسوم الحيوانات ، والمعارك الحربية ، فقد برع في رسوم الحشود ، كما نجح في رسوم الصور الشخصية ، وتجلت أستاذيته في رسوم اللوحات والصور بالألوان المائية والزيتية ، وكذلك بالقلم الأسود إضافة إلى عمل مجموعة من الجداريات.(xix)

عقب مقتل نادر شاه الإفشاري سافر "محمد علي بك" إلى مازندران؛ ليلتحق بالعمل في خدمة القاجاريين ، والتي ظل بها حتى وفاته. وكان "محمد علي بك" قد عمل رئيساً للرسامي ن لدى فتح علي شاه في بدايات تولييه منصب ولي العهد.(xx) فقد شهدت إيران خلال القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي عدد من التطورات السياسية ؛ كان من بينها انهيار الدولة الصفوية ، وقيام عدة دول أخرى ساهمت في دعم الحياة الفنية منها الإفشارية ، الزندية والقاجارية ، وما قام به حكام تلك الدول من تشجيع الفنانين على العمل والإنتاج الفني. وثمة أفراداً من عائلات فنية كبيرة ، مثل عائلة "الجباردار" تُعد من الأمثلة البارزة والدالة على انتقال الفنانين من بلاط لأخر بحثاً عن الرعاية الفنية.(xxi)

يلي الفنان "محمد علي بك" في سلسلة عائلة "الجباردار" ابنه الفنان "محمد باقر".

(4) . الفنان "محمد باقر" لوحات من (7) : (9) .

هو الفنان "محمد باقر" ابن الفنان "محمد علي بك" ، وذلك وفق ما جاء في توقيعه على إطار مرآة من إنتاجه بصيغة: { رقم كمتين محمد باقر بن محمد علي به دار السلطنةء اصفهان ، در مدت يازدهم به اتمام رسيد به تاريخ 11 جمادى اول 1187 } .(xxii) ، وترجمتها بالعربية: { عمل الحقيير محمد باقر بن محمد علي في اصفهان دار الحكم ، وتم الانتهاء في الـ 11 من جمادى الاول عام 1187 بعد عام ونصف من العمل } .(xxiii)

وكان الفنان "محمد باقر" شديد الحرص على نسخ وتقليد عدد من أعمال والده الفنان "محمد علي بك" ، وكذلك أعمال جده الفنان "علي قلي بيك جبه دار" ، وهو ما يعضد أن "محمد باقر" من نسل عائلة الجباردار، التي يفخر بانتمائته لها.(xxiv)

وعندما نجح "كريم خان زند" في فرض سيطرته على إيران ؛ اتخذ من شیراز عاصمة له عام 1167هـ ، وعمل على تعمير المدينة ؛ فأنشأ القصور، بيت العدل، الأسواق ، الحمامات والحدائق ، وعهد إلى "محمد باقر" ، وغيره من فناني تلك الفترة بتزيين وزخرفة هذه العمائر بالصور واللوحات الجدارية المنفذة بالألوان الزيتية على الخيش بصور ورسوم الزهور مختلفة الألوان والرياحين والطيور المتنوعة.(xxv)

كان "أغا محمد خان" أحد رجال بلاط كريم خان زند رفيقاً لمجموعة من الفنانين ومن بينهم كان "محمد باقر" ، والذين انتقلوا بعد ذلك للعمل في خدمة البلاط القاجاري.(xxvi) وبعد مقتل "أغا محمد خان" عام 1211.1112هـ ق ؛ أعقبه في حكم القاجاريين ابن أخيه "بابا خان" ، الذي عرف فيما بعد باسم "فتح علي شاه" ، والذي استولى على عرش الزنديين في شیراز واستولى كذلك على فناني البلاط ، ومن بينهم "محمد باقر".(xxvii)

شارك "محمد باقر" عدد من زملائه الفنانين وهم: "محمد صادق ، محمد هادي" في زخرفة وتذهيب مجموعة من صور الألبوم الذي نُفذ خلال الفترة ما بين عامي (1168.1172هـ ق) للسيد "ميرزا رضا مهدي استرابادي" ، وكان توقيع الفنان "محمد باقر" قد ورد في هامش العديد من صور الألبوم المحفوظ حالياً في معهد الدراسات الشرقية بالأكاديمية الروسية في سان بطرس برج ، تحت رقم (E14).(xxviii). ويتكون هذا المخطوط من 865 صفحة ومؤرخ بعام 1172هـ.(xxix) وتجسد تصاوير هذا الألبوم نقطة تحول هامة في حياة هذه العائلة ، ألا وهي ظهور اسم الفنان "محمد حسن" على إحدى صور الألبوم ، وهي صورة لزهرة ، جاء توقيعه عليها بصيغة: { به جهت نور چشمي محمد حسن مشق شد ، كمترين محمد باقر بن محمد علي}.(xxx) ، وترجمتها بالعربية { لتدريب نور العين محمد حسن ، الحقيق محمد باقر بن محمد علي}. وقدما كانت عبارة "نور العين" تطلق على الأطفال ؛ إذ يشير "كريم زاده تبريزي" إلى أن هذه العادة كانت عرفاً مألوفاً وشائعاً آنذاك. ومن ثم أورد "محمد باقر" هنا اسم ابنه "محمد حسن" مقروناً بهذه العبارة ، الذي كان يرعاه ومن المحتمل أنه كان قد تتلمذ على يده.(xxxi)

وقد توصلنا من خلال الدراسة والبحث إلى أن "محمد حسن" دائماً ما كان يوقع على أعماله بصيغة "گل بستان"(*) (xxxii)، كما كان هناك إبناً آخر لـ "محمد باقر"، وهو "نجف علي"، وذلك طبقاً للمعلومات التي وردت في وثيقة زواج إبنة "نجف علي"، والتي ورد فيها توقيع "محمد حسن . زهرة البستان" كعم العروس. (xxxiii)؛ ومن ثم يكون "محمد حسن . زهرة البستان" هو إبن "محمد باقر"، وأخو "نجف علي"، والذي كان بدوره أباً لكلاً من "محمد كاظم"، "محمد جعفر"، "محمد علي"، "أحمد". (xxxiv)

ملحوظة:

في هذا البحث قمت باستعراض نماذج لبعض أعمال أبرز أبناء هذه العائلة الفنية القديرة .

الأشكال واللوحات

. شكل رقم (1). شجرة عائلة "الجباردار" سلسال آل جباردار. عمل الباحثة .

صورة رقم (1) صورة من بلاط شاه سليمان الصفوي ، عمل "عليقلي بگ" نقلاً عن : نقلاً عن: أزند، يعقوب:علي قلي بگ جبه دار، ص. 91

صورة رقم (2) سيدة تجلس على كرسي وعلى جانبيها اثنان من الخدم في جلسة شاعرية يغلب عليها الطابع الخيالي. عمل الفنان "عليقلي بك" ، نقلاً عن: كريم زاده تبريزي: احوال واثار نقاشان ايران، ص. 397

لوحة رقم (3) . صورة بألوان مائية والتذهيب على ورق لأحد الأمراء ، ويدعى نجيب زاده صفوي، بالألوان المائية على الورق. اصفهان (1080.1084هـ) ، نقلاً عن: اسود أور، بولعلا، هنر دربار هاي ايران ، ترجمة: محمد شميراني، چاپ اول، تهران، نشر كارنگ، 1380هـ، ص 151

لوحة رقم (4) . صورة شخصية لنادر شاه الإفشاري . عمل "محمد علي بك"، نقلاً عن: - Diba, L.: Persian royal painting, P.144

صورة رقم (5) تمثل "نادر شاه الإفشاري" ، وهو في طريقه لحصار هرات ، عمل المصور "محمد علي بك" متنتصف القرن الـ 18م ، مقاس : 25.5 X 16.7 سم ، محفوظة بمتحف الفنون الجميلة . بوسطن ، نقلاً عن : أزند، يعقوب: "احوال واثار محمد علي بك نقاشباشي" ، ص. 61

صورة رقم (6) . علبة مرآة مزخرفة برسوم الزهور وطائر الليل . عمل محمد باقر ، محفوظة بمجموعة ناصر خليلي ، نقلاً عن: Khalili, N.: Land Of Lacquer ,P.64

صورة رقم (7) . حفل تتويج نادر شاه . من كتاب "تاريخ جهانگشاي نادري" تنسب للفنان "محمد علي بك" ، مؤرخة بعام 1171هـ ، نقلاً عن : آزند، يعقوب: "احوال واثار محمد علي بك نقاشباشي" ، ص. 62

لوحة (8) صورة شخصية لـ "الأمير لطف علي خان" . عمل محمد باقر نقلاً عن :

<http://blog.iranmarcopolo.com/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%8C%E2%80%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%DB%8C/>

صورة رقم (9) علبة مرأة من اللاكيه ، عمل محمد باقر ، محفوظة بمجموعة ناصر خليلي .لندن ، نقلاً
عن: Khalili, N.: Land Of Lacquer ,P.91

الخلاصة ونتائج البحث

من خلال المعلومات التي قمنا بجمعها في ضوء هذا البحث والمتعلقة بعائلة "الجبادار" ، تم التوصل لعدد من النتائج الهامة ، ومن بينها ما يلي :

(1). تُعد عائلة "الجبادار" واحدة من أهم العائلات الفنية الإيرانية التي كان لها بصمات جلية في عدد من الميادين الفنية المختلفة والمتنوعة.

(2). تعود جذور هذه العائلة إلى أصول جورجية ، فقد وفدوا إلى إيران من بلاد الأرناؤوط . ألبانيا . في عهد الشاه عباس الأول.

(3). عمل "الجبادار" في الرسم الملكي وفقاً للأسلوب الإفرنجي، لذا عرف في العديد من المصادر والمراجع باسم "عليقلي فرنجي سازي" ، لأنه كان في الأصل من جذور جورجية وهم

الذين كان يطلق عليهم اسم "الأفرنج" ، فضلاً عن رغبته في تخليد وإحياء ذكرى آبائه وأجداده من الجورجيين.

4). في عهد الشاه "عباس الثاني" شغل "علي قلي" عدة مناصب هامة ، منها: "نقاش باشي" ، "جباردار" ؛ وهو اللقب الذي كثيراً ما اقترن باسمه في العديد من صيغ توقيعاته.

5). ظل "الجباردار" حاملاً للقب "نقاش باشي" . أي . " كبير الرسامين حتى عهد الشاه "سلطان حسين" (1105 . 1135هـ = 1694 . 1723م) . كما حصل ابنه "محمد علي بك" على نفس المنصب في عهد كلاً من: شاه "طهماسب الثاني" ، و"نادر شاه الإفشاري".

6). الفنان "ابدال بك" هو ابن الفنان "علي قلي بك الجباردار".

7). الفنان "محمد علي بك" هو ابن المصور الكبير "ابدال بك". نقاش باشي ، وجده هو "علي قلي بك".

8). في عام 1140هـ أي في منتصف عهد الشاه طهماسب الثاني شغل "محمد علي بك" منصب رئيس الرسامين ، وكان يرافقه في رحلاته وجولاته.

9). عقب الاطاحة بالشاه طهماسب الثاني عام 1145هـ ، انضم "محمد علي بيك" للعمل في بلاط نادرشاه ، وعمل رئيساً للرسامين.

10). علمنا من خلال المعلومات التي توصلنا إليها أن الفنان "محمد باقر" هو ابن الفنان "محمد علي بك".

11). توصلنا كذلك إلى أن "محمد حسن" هو ابن الفنان "محمد باقر" وأحد أحفاد "محمد علي بيك" ، والذي كان واحداً من أشهر رسامي هذه العائلة ، والذي كان له ورشة فنية في أصفهان.

12). ثبت لنا أن "محمد علي بك" . نقاش باشي قد خرج من نسله عدد من الفنانين الذين احتلوا مناصب هامة من بينهم "نجفعلبي" ، الذي تولى منصب "نقاش باشي" في بلاط القاجاريين.

13). وبذلك يعد الفنان "محمد باقر" هو حلقة الوصل أو الرابطة التي تصل بين عائلتي "الجباردار" ، وعائلة "نجف" ؛ فهو سليل عائلة "الجباردار" ، ووالد الفنان "نجف علي" الجد الأكبر والمؤسس لعائلة "نجف".

14). الفنان "نجف علي" هو ابن الفنان "محمد باقر" ابن الفنان والنقاش باشي . أي . كبير الرسامين في البلاط الصفوي "محمد علي بك" ابن الفنان "أبدال بك" . نقاش باشي" ابن الفنان "علي قلي بك جباردار"

15). يمكننا القول بأن تقنيات فن الرسم التي ظلت تمارس طوال أجيال متعاقبة من عائلة "الجباردار" قد انتقلت وورثها أبناء "نجف" من بعده.

(*). الحواشي:

(i). (*) . الجبه دار. أو الجباردار: هو المسئول عن الشخص المسئول عن الإشراف على المكان المخصص لحفظ الأدوات والمعدات الحربية ومخازن أو مستودعات البارود ، وكل ما يتعلق بمعدات ولوازم الحرب وصيانتها ، وكان يطلق على الموظف المسئول عنها اسم "جبه دار باشي" . أي . "رئيس السلاحليك" . نقلاً عن: كيمفر، انجيلبيرت : سياحة نامة ، ترجمة: كيكافوس جهانداري، تهران، خوارزمي، 1360هـ، ص.152

(ii). (*) . جبه خانه: هو مكان صناعة وصيانة الأدوات الحربية بدءاً من الأسلحة الباردة أو الخفيفة كالسهام والدروع وصولاً إلى الأسلحة والمعدات الحربية كالكرات المعدنية والرصاص والبنادق. نقلاً عن: دانشنامه بزرگ اسلامي ، جلد17 ، تهران، ص.6443

(iii). كيمفر، انجيلبيرت: سياحة نامة ، ترجمة: كيكافوس جهانداري، تهران، خوارزمي، 1360هـ، ص ص. 149 . 150

(iv). آزند، يعقوب: علي قلي بگ جبه دار. كتابدار ، نشریه هنرهای زیبا، هنرهای تجسسي، العدد 16 ، زمستان، 1382 هـ.ق، ص ص. 83 . 86 .& دانشنامه بزرگ اسلامي ، جلد17، ص.6443

(v). (*) . بگ: (لبيك أو الباي أو البيك أو البيه) هي كلمة ولقب تركي كان يستخدم في الدولة العثمانية . ويستخدم في العديد من اللغات والبلدان ، مثل اللغة الألبانية، (bej) والفارسية: بگ ، معناها السيد أو الأمير أو ذو شأن عظيم وهي تلفظ (بيه . أو. بيك) ، ومن هنا سمي مؤدب الملك في بلاد فارس (أتابك اي السيد الاب)، ثم أطلقت أتابك على الوزير ووكيله وعلى الأمير نفسه. نقلاً عن : الباشا، حسن : الألقاب

الإسلامية في التاريخ والوثائق والأثار، القاهرة، 1989، ص. 225، 226 & وجدي، محمد فريد: دائرة معارف القرن العشرين، المجلد الثاني دار الفكر بيروت ص 286

(vi). أژند، يعقوب: علي قلي بگ جبه دار، ص. 86

(vii). آذربيگدلي: آتشكده آذر، ص. 260

(viii). كريمزاده، محمد علي تيريزي: احوال واثار نقاشان قديم ايران، المجلد الأول، لندن، 1169هـ، ص. 390

(ix). كيمفر، انجيليبيرت: سياحة نامه، ص. 152 & *Gemelli Careri: Siyhat - Nameh, Tehran, Amir Kabir, 1335, P.168*

(x). أژند، يعقوب: علي قلي بگ جبه دار، ص. 87

(xi). آذربيگدلي: آتشكده آذر، ج. 1، ص. 389

(xii). (*) . فرنكي: تكتب اليوم "إفرنج"، وكانت تطلق على سكان وقاطني ممالك أوروبا البيزنطية . أو . الإمبراطورية الشرقية "الروم". نقلاً عن: *Abolala Soudavar: Art of the Persian courts; selections from the Art and History Trust collection. With a contribution by Milo Cleveland Beach. New York, 1992, pp. 395-397*

(xiii). (*) . فرنكي سازي: يعني هذا المصطلح اسم "صاحب الاتجاه الغربي في الفن"، وهو مصطلح غير كامل؛ لأنه يعبر عن الرؤية السطحية للفنون الغربية. وقد عرف هذا النمط الفني بين الفنانين الهنود والإيرانيين منذ منتصف القرن الحادي عشر حتى منتصف القرن الرابع عشر الميلادي. خلال العصر الصفوي تسلسل أسلوب رسم الطبيعة الأوروبية إلى إيران عبر مجموعة من الفنانين الذين تعلموا قواعد الرسم وأساسيات ومبادئ رسوم الطبيعة الأوروبية، وأبدوا اهتماماً بالغاً في تقليدها، ففي عهد الشاه "عباس الأول" كان السفراء ومبعوثي الدول الأوروبية يحضرون معهم من بلادهم هدايا، كان من بينها لوحات من عمل فنانين أوروبيين، وكانت تلقى الاستحسان من الشاه ورجال البلاط، فعمد فنانوا البلاط إلى محاولة تقليد مثل هذه الصور، وكان من بين هؤلاء الفنانين الفنان "عليقلي" حتى وصل لقمة النضج في عهد الشاه عباس الثاني؛ ومنذ ذلك الحين وظهر الاتجاه الذي يدعو إلى اتباع النمط الإفرنجي في الرسم، ومن ثم دخل الأسلوب الغربي فرنكي سازي إلى الفن الإيراني، ووصل إلى مرحلة من الكمال مع الاحتفاظ بجوهرها الثقافي. نقلاً عن: پاکباز، روين: دايره معارف هنر، ص. 371 & . أژند، يعقوب: نگارگری اصفهان، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران، 1385هـ، ص. 185 & امين، زهرا مسعودي: فرنكي سازي در نگارگری

- مكتب اصفهان، رويكردي فرهنگي، پژوهشي، پژوهشكده هنر معماري و شهر سازي نظر، باع نظر، تهران، شماره 38، سال سيزدهم فروردين واردي بهشت، 1395هـ، ص.ص. 36، 46.
- (xiv). آژند، يعقوب: علي قلي بگ جبه دار، ص. 88
- (xv). كريمزاده، محمد علي تبريزي: احوال واثار نقاشان قديم ايران، ج. 1، ص. 11
- (xvi). آژند، يعقوب: "احوال واثار محمد علي بيك نقاشباشي" نشره هنرهاي زيبا، السنة 17، العدد 49، 1391م، ص. 58
- (xvii). (*). ميرزا مهدي خان استرابادي: هو المستشار والكاتب. السكرتير. والمؤرخ البلاطي، والذي شغل منصب الصدر الأعظم. أي. رئيس الوزراء في بلاط "نادر شاه الإفشاري"، كان من أشد المعجبين بالفن والفنانين ومن أكبر الرعاة الفنيين آنذاك، وكان له فضل كبير في ضم الرسام "محمد علي بيك" إلى بلاط نادر شاه، كما قام بوضع عدد من المؤلفات التاريخية التي تؤرخ جيداً لعهد نادر شاه الإفشاري، وعندما قتل نادر شاه على يد مجموعة من القزلباش، نقله ميرزا مهدي خان إلى استراباد ليدفن بها، والتي ظل بها حتى وفاته. نقلاً عن: آژند، يعقوب: "احوال واثار محمد علي بيك نقاشباشي، ص. 58
- (xviii). آژند، يعقوب: "احوال واثار محمد علي بيك نقاشباشي"، ص. 63
- (xix). كريم زاده تبريزي، محمد علي: احوال واثار نقاشان ايران قديم، مج. 2، ص. 918
- (xx). آذربيجدي، علي أصغر: آنشكده آذر، به اهتمام هاشم محدث، امير كبير، تهران، 1378، ص. 384
- (xxi). يعقوب، آژند: "كارستان محمد باقر"، نشره هنرهاي زيبا، هنرهاي تجسسي، السنة 20، العدد 4، زمستان، 1396 هـ.ق، ص. 28
- (xxii) - Khalili, Nasser & Robinson, B.w.& Stanley, Tim: Lacquer of Islamic lands, The Nasser Khalili Collection of Islamic art, Vol.12, 2parts, The Nour foundation, 1997, P.90
- (xxiii). يعقوب، آژند: "كارستان محمد باقر"، ص. 28
- (xxiv). آتاباي، بدري: فهرست مرقعات كتابخانه، ص.ص. 278، 279
- (xxv). Adamova, A., 'Muhammad Qasim', 193–212.
- (xxvi). كريم زاده تبريزي: احوال واثار نقاشان ايران قديم، ج. 2، ص. 663

Adamova, A., 'Muhammad Qasim', 193–212). xxvii

(xxviii). اعتماد السلطنة : تاريخ منتظم ناصرى، تصحيح محمد اسماعيل رضواني، جلد 3 ، دنيائي كتاب، تهران، 1367هـ.ق، ص.1425

(xxix). Khalili, N.: Land of Lacquer, Pp. 222 – 223

(xxx). يعقوب، آزند: "كارستان محمد باقر"، ص. 30

(xxxi). كريم زاده تبريزي: احوال واثار نقاشان ايران قديم، ج.3، ص.1372

(xxxii). (*). گل بستان: أحد الألقاب التي حملها عدد من المصورين الإيرانيين، وهو ذا مغزى ديني في المعتقد الشيعي ، ومن بين الفنانين الذين تلقبوا بهذا اللقب كان الفنان محمد قاسم بن محمد ابراهيم ، والفنان محمد حسن بن محمد باقر. نقلاً عن : تبريزي، محمد علي كريم زاده: احوال واثار، ج. 3، ص. 1061

(xxxiii). رستم الحكماء، محمد آصف: رستم التواريخ ، جاب محمد مشيري، امير كبير، تهران، 1359هـ.ق، ص.410

(xxxiv). آزند، يعقوب: "احوال واثار محمد علي بيك نقاشباشي"، ص. 61